

O professor como promotor do gosto pela matemática no Ensino Primário

El maestro como el promotor del gusto por las matemáticas en la enseñanza primaria

The teacher as the promoter of the taste for mathematics in primary education

Alvimiro Osvaldo Augusto Kalala¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2482-7561>

RECEBIDO: Março, 2024 | **ACEITE:** Maio, 2024 | **PUBLICADO:** Julho, 2024

RESUMO

A Matemática desde muito cedo esteve ligada ao desenvolvimento do ser humano e das sociedades de modo geral. Assim sendo, é imprescindível num mundo em ascensão e mudanças constantes analisar a importância desta no processo de ensino-aprendizagem dos alunos principalmente nas Ensino Primário. Mas esta só terá um impacto significativo no dito processo caso se tenha professores comprometidos. Buscando traçar um breve panorama acerca da promoção da matemática pelo actuar do professor, por meio de uma revisão bibliográfica, este artigo tem como objectivo reflectir sobre a importância do professor como promotor do gosto pela matemáticas no Ensino Primário em Angola, compreendendo a necessidade de se ter recursos humanos qualificados para o Ensino Primário e de modo particular a disciplina de matemática que é vista por muitos como uma disciplina muito complexa.

Palavras-chave: Processo de Ensino-Aprendizagem; Ensino da Matemática; competências didácticas.

RESUMEN

Desde muy temprano las Matemáticas estuvieron vinculadas al desarrollo del ser humano y de las sociedades en general. Por ello, resulta imprescindible en un mundo en auge y en constantes cambios analizar la importancia de esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, especialmente en Educación Primaria. Pero esto sólo tendrá un impacto significativo en este proceso si hay docentes comprometidos. Buscando esbozar un breve panorama de la promoción de las matemáticas a través de las acciones del docente, a través de una revisión bibliográfica, este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia del docente como promotor del gusto por las matemáticas en la Educación Primaria en Angola, entendiendo la necesidad que disponemos de recursos humanos cualificados para la Educación Primaria y en particular para la asignatura de Matemáticas, que es vista por muchos como un problema.

.Palabras-clave: El proceso de Enseñanza-Aprendizaje; Enseñanza de la Matemática; competencias didácticas.

¹ Professor do Ensino Primário. Gabinete Provincial da Educação. Bié-Angola. osvaldokalal1991@gmail.com, contacto: 933493523.

SUMMARY

From a very early age, Mathematics was linked to the development of human beings and societies in general. Therefore, it is essential in a world on the rise and constant changes to analyze the importance of this in the teaching-learning process of students, especially in Primary Education. But this will only have a significant impact on this process if there are committed teachers. Seeking to outline a brief overview of the promotion of mathematics through the teacher's actions, through a bibliographical review, this article aims to reflect on the importance of the teacher as a promoter of the taste for mathematics in Primary Education in Angola, understanding the need to have qualified human resources for Primary Education and in particular the subject of mathematics, which is seen by many as a very complex subject

Key-words: Teaching-Learning Process; Teaching Mathematics; didactic skills.

1. INTRODUÇÃO

Actualmente, muito se tem discutido sobre a problemática das dificuldades de aprendizagem da Matemática e é apontada por vários motivos dos quais encontra-se plasmada a actuação do professor. A acção deste profissional é vista como de extrema importância para o bom desempenho dos estudantes nesta disciplina.

Sendo o conhecimento matemático transversal a todas as áreas, a matemática do Ensino Primário constitui a ancoragem decisiva para a construção e alicerce que suporta a aprendizagem dos conteúdos para progressão a posterior. Estes aspectos aumentam as responsabilidades dos professores que lecionam nas classes do Ensino Primário .

Para que haja esta construção de conhecimento e com isto proporcionar uma aprendizagem significativa dando ênfase num ensino de matemática de qualidade, autores como Santana et al. (2020) sustenta que:

(...) é preciso investir na formação adequada dos professores, o que justifica os esforços que vêm sendo canalizados nas pesquisas para compreender e estabelecer processos formativos e modelos de prática formativa que dialoguem com o professor, sua prática na sala de aula e favoreçam a sua mobilização de conhecimentos (p. 2).

Está é uma afirmação que não deixa dúvida no contexto actual já que as práticas educativas promovidas pelos professores de matemática nas salas de aula da do Ensino Primário são, muitas vezes, o instrumento decisivo para determinar a aprendizagem ou não dos alunos.

O insucesso na disciplina de Matemática no Ensino Primário não é um facto novo uma vez que, está relacionado com os diversos desafios que os professores de matemática têm enfrentado tal como ressaltam M. S. Lima e Cruz (2022):

(...) Isto porque, vários factores como a ausência de aperfeiçoamento profissional, falta de recursos materiais e didáticos, falta de apoio pedagógico e da gestão escolar, desinteresse e apatia dos alunos, problemas de saúde física e mental, dentre outros, impedem a realização de um trabalho eficiente e de qualidade (p.12).

Em nosso entender, os factores levantados por estes autores constituem-se como contribuintes para catalogar o ensino da Matemática mais por fracasso do que por sucesso e, fortes aliados no crescente desinteresse em relação à aprendizagem da Matemática por parte dos alunos.

Diante deste cenário, observa-se uma tendência de atribuição de culpa das dificuldades apresentadas pelos alunos onde, muitos professores tendem a culpabilizar os alunos fugindo de suas principais responsabilidades de transformá-los em seres pensantes

capazes de buscarem e desenvolverem diversas habilidades para ultrapassarem suas dificuldades sem que, encarem a matemática como algo impossível.

As abordagens aqui elencadas permitem afirmar que existe uma situação problemática delimitada sobre a importância da promoção do gosto pela matemática por parte dos professores, uma vez que esta é ainda encarada como difícil.

Diante das dificuldades que muitos professores do Ensino Primário enfrentam para lecionar a disciplina de Matemática surgiu a ideia de abordar um tema que descrevesse a implicância da actuação dos professores no processo de ensino-aprendizagem.

Para tal, o estudo procurou responder à seguinte pergunta de investigação:

- Que importância desempenha o professor do Ensino Primário na promoção do gosto pela matemática?

Face ao exposto, o presente trabalho pretende reflectir sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

2. METODOLOGIA

A pesquisa baseou-se numa abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica. Utilizou-se a revisão narrativa que permitiu o levantamento, análise e descrição dos referentes teóricos relacionados com a importância do professor na promoção do gosto pela matemática no ensino primário.

3. SISTEMATIZAÇÃO TEÓRICA

Este tópico tem por objectivo apresentar as diversas obras consultadas, com o intuito de situar o contexto no qual se insere o tema desta pesquisa. Para isso, este está subdividido por três eixos que abaixo se segue.

O professor e o processo de ensino-aprendizagem da matemática

Para a adequada gestão do Processo de Ensino Aprendizagem, o professor deve estar dotado de conhecimentos não só da área científica da disciplina que ministra, mas também da metodologia do ensino desta disciplina. Diante desta situação autores como Oliveira et al. (2021, p. 616) enfatizam que “é preciso lembrar que é indispensável que o professor conheça o conteúdo a ser ensinado para poder dispor de metodologias de ensino que potencializem a aprendizagem Matemática dos alunos.”

Assim, Becker (2019) entende que os profissionais que trabalham com a matemática, na área de educação (referindo-se aos professores) precisam conhecer a “natureza da matéria prima do seu trabalho, o conhecimento matemático” ou se podemos dizer compreender correctamente os conceitos, os fundamentos e os processo que nele estão vinculados, pois é um dos aspectos essenciais para actuação deste profissional. Para o autor em questão, “não faz sentido trabalhar durante décadas com algo que não se sabe o que é, sua origem, sua natureza, seu significado; se pode ser transmitido ou se deve ser construído; ou como se relacionam construção e transmissão” (p. 969).

Porém, o autor deste artigo reconhece que conhecer aquilo que se vai ensinar é de extrema importância. É daí que, diante das dificuldades com as quais os professores se deparam procura-se implementar estratégias que permitam aos alunos um melhor desempenho. Neste sentido, K. B. Costa (2020), afirma dizendo que:

a aproximação dos alunos com o processo de aprendizagem da matemática requer metodologias instigantes e criativas a fim de obter maior concentração e interesse por parte deles. Cabe aos professores então, fundamentar esse

desenvolvimento através de seus conhecimentos e metodologias e assim despertar o raciocínio cognitivo do aluno (p. 3).

Mediante o dito anteriormente, na visão de Carvalho (2020) entende-se que:

(...) as práticas escolares devem acompanhar as mudanças de um mundo mutável em que se vive de modo que é indispensável e necessário que o professor e a própria escola como um todo, estejam alerta para essas mudanças a fim de que possam acompanhá-las e não se surpreenderem com os impactos que essas mudanças possam causar (p. 355).

É assim que, diante desta realidade, deve-se olhar o processo de ensino-aprendizagem como fim último ou o meio mas credível para se moldar e desenvolver o comportamento do ser humano. Sendo assim, o professor enquanto elemento mediador deste processo para a sua melhor actuação é necessário que saiba qual é o seu papel.

Por isso, pode-se afirmar que o professor desempenha um papel de transformar o conceito matemático em conteúdo pedagógico utilizando metodologias e estratégias adequadas, para transmitir este ao aluno. Entretanto, o professor deve ter uma capacidade de fazer com que os conceitos matemáticos sejam passados aos alunos de uma forma que ele entenda, que possa sistematizá-lo de tal modo que consiga entender os fins pelos quais ele aprende e como pode aplicar este aprendizado em seu quotidiano. Esta percepção é sustentada K. B. Costa (2020) afirmando que:

Acredita-se que a maior parte das dificuldades apresentadas na aprendizagem da matemática é a falta de capacitação disponibilizada aos professores para que eles possam exercer suas práticas. É necessário estar capacitado para atender aos conteúdos e disciplinas, a importância desse processo de ensino é o educador, estar sempre actualizado significa ter conteúdo e ter uma valorização maior do conhecimento (p. 7).

Isto implica dizer que o professor que vai ensinar matemática ao longo da sua formação deve adquirir um conjunto de conhecimento filosófico, histórico e epistemológico relacionados com a mesma, de tal modo que seja capaz de abordar com os seus alunos conceitos matemáticos, que se fundamentam na literatura acumulada na área.

Porém, fica mais do que claro que ensinar matemática vai muito além do simples facto de sentar e aprender regras para ensinar esta disciplina. É necessário que o professor saiba que mais do que ter o conhecimento é preciso compreendê-lo para poder dar aos alunos. Assim, Sousa (2021, p. 44) acrescenta referindo que “o professor deve ter uma compreensão aprofundada, flexível e multiforme” de forma a ser “capaz de ofertar variadas explicações sobre os mesmos conceitos ou princípios, de modo a possibilitar a gestão da sala de aula e do ensino”.

Considerando que o conhecimento é um aspecto crucial na formação do professor, é fundamental que este desenvolva um comportamento positivo diante da matemática. Logo, este comportamento positivo ou atitude de confiança de acordo com Sousa (2021) deve fomentar nos professores:

a disposição para aprender, identificar problemas e pensar em soluções a fim de alcançar resultados mais satisfatórios, trabalhar em equipe, reflectir sobre o processo de ensino e aprendizagem considerando o contexto que o envolve, buscando compreendê-lo e tendo abertura para a mudança (p. 49).

Diante do exposto, deduz-se que sendo o professor o mediador do processo de ensino-aprendizagem deverá ser o primeiro ente a despertar no aluno a paixão pela ciência, daí que reafirmamos que é necessário despertar no professor o gosto pela disciplina de forma que possa ensinar com amor e carinho. Logo, ensinar a matemática tem constituído um

grande desafio para professores e para alunos que a vêem como algo que não faz sentido em sua vidas e sem prazer. Mas ela nas mãos de um professor comprometido torna-se uma fonte do conhecimento para enfrentar os problemas da vida.

Mas para que se desenvolva o saber matemático precisa-se de professores motivados, amantes da sua prática, comprometidos e determinados a ensinar com alegria para que o aluno perceba de que modo o conhecimento pode ajudá-lo na sua vida e assim desejar aprendê-lo (Lima et al., 2020). Estes professores mencionados por estes autores consideram-se fundamentais para o desenvolvimento do gosto pela matemática.

Portanto, para que o conhecimento matemático ou conteúdo seja tido como importante para a vida do aluno é preciso que os mesmos façam sentido e que a sua aprendizagem sirva para resolver problemas. Para tal, de forma a dar sentido ao processo de ensino-aprendizagem é necessário que os professores possam trazer no contexto da sala de aula as experiências de vida dos alunos nos seus mais diversos sectores quer seja: económico, técnico, social e cultural

Outrossim, para tornar o ensino da matemática eficaz e eficiente é preciso que se ponha em manifesto diferentes meios para que o aluno desenvolva suas habilidades matemáticas realizando-as com prazer e consiga distinguir a necessidade da matemática no seu dia-a-dia.

O professor e a matemática

Desde os tempos idos, o professor vigorou no centro do processo de ensino-aprendizagem relegando o aluno em segundo plano. Hoje este paradigma foi invertido estando todas as atenções viradas para o aluno, mas nem por isso o professor deixou de ter influência sobre o mesmo já que aparece como mediador do processo.

Neste âmbito, de acordo com Afonso (2018)

não estaremos a dizer nada de novo ao afirmar que, mais do que um ofício, um emprego ou uma actividade económica exercida habitualmente como meio de vida, a docência é uma missão, requerendo, por isso, por parte de quem a exerce uma clara predisposição para o seu exercício, muito estudo, capacidades e competências específicas (p. 76).

Além disso, chama-se atenção para que ao longo da formação dos professores em formação para atender as classes que fazem parte do Ensino Primário se desenvolva neles atitudes positivas em relação a matemática. Nesta perspectiva T. Machado (2020) afirma que:

É muito importante formar professores confiantes em si e no seu trabalho, professores que possuem uma boa autoestima e sentem prazer naquilo que fazem, que leva em consideração as individualidades dos alunos, os afectos e estão sujeitos a usarem a criatividade e permitir que os alunos façam o mesmo, contribuindo assim com a aprendizagem desses alunos (p. 20).

Corroborar-se com os pressupostos apresentados pelo autor anterior uma vez que, a educação não deve ser dada para amadores ou turistas da educação. E no caso da matemática é necessário que haja vontade por parte de quem facilita o processo. É assim que, diante desta situação alguns autores como (Becker, 2019; Curi, 2020; T. Machado 2020; Santana et al., 2020), apresentam determinadas características que um professor deve ter para promover o gosto pela matemática.

- Se preocupar com a forma de transmitir esse conhecimento;
- O professor de Matemática deve sempre adquirir conhecimentos novos sobre como os alunos aprendem a Matemática;

- Se preocupar em como orientar seu conhecimento de uma forma que consiga transmiti-lo de uma maneira mais fácil para o aluno;
- Saber afirmar, argumentar, dialogar e comunicar de maneira clara e compreensível.

Nesta mesma linha de pensamento, Machado (2020) considera que "(...) É necessário dar voz aos alunos, dar espaço, ter paciência para que eles construam seu conhecimento e absorvam os conceitos matemáticos. Dessa maneira será possível contribuir e relacionar o conhecimento científico com o conhecimento informal dos alunos" (p. 20).

Espera-se deste novo educador a capacidade de reflectir, seleccionar e aprofundar as informações, bem como transformá-las e inová-las sempre que necessário, o que exige dele uma aprendizagem permanente na busca de um processo de ensino-aprendizagem que faça sentido aos alunos e concomitantemente traga benefícios ao trabalho do professor.

Por outro lado, ressalta-se aqui a capacidade de criação (criatividade) do professor na promoção do gostar matemática. Diante dos problemas que se tem levantado sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, a busca de diversas maneiras para fazer com que o aluno compreenda e veja a utilidade da matemática em sua vida faz do professor um ser criativo. Neste sentido, fica claro que a criatividade é crucial para que o professor de Matemática torne o ensino mais fácil para o aluno, transformando o processo de ensino-aprendizagem em algo mais agradável, dinâmico e eficaz.

Nesta perspectiva, no ensino da matemática o professor é responsável por utilizar seu conhecimento adquirido ao longo da sua formação para sistematizar um conteúdo que seja transmitido aos alunos, mas isto deve ser feito de uma forma adequada, tendo em atenção o conhecimento que os alunos já possuem, a metodologia e a estratégia a ser utilizada, o conceito a ser ensinado.

Os aspectos mencionados no parágrafo anterior nos remetem a ideia de que para se ser um professor capaz de atender o ensino da matemática nos anos iniciais é primordial que este carregue consigo determinados conhecimentos que na visão de Curi (2020) são considerados essenciais tais como:

- Conhecimento (comum e especializado), dos objectos de ensino com base no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental;
- O conhecimento dos conceitos indicados para os anos iniciais, mas com maior profundidade do que serão ensinados, destacando alguns aspectos como a natureza matemática, a historicidade, as articulações possíveis;
- O conhecimento da articulação dos conhecimentos a serem ensinados com outros conhecimentos já construídos pelas crianças, contextualizando-os quando possível em situações que as interessem e com outras áreas do conhecimento;
- O conhecimento sobre o tratamento didáctico adequado ao conteúdo e o ano de escolaridade em questão, ou seja o conhecimento didáctico do conteúdo inter-relacionado com o conhecimento especializado do conteúdo e ao conhecimento curricular;
- O conhecimento da natureza da Matemática e da organização interna da área;
- O conhecimento dos procedimentos e de representações matemáticas usadas em determinados objectos de conhecimento, a apreensão dos princípios subjacentes aos procedimentos matemáticos e o significado em que se baseiam estes procedimentos;
- O conhecimento do fazer matemático, incluindo a resolução de problemas, as actividades de investigação, a identificação de hipóteses, a argumentação, a comunicação e o discurso matemático;

- O conhecimento, compreensão e identificação das ideias fundamentais da Matemática presentes no currículo e as relações entre elas;
- O conhecimento sobre a compreensão e a aprendizagem das noções matemáticas pelas crianças;
- O conhecimento da organização do processo de planeamento do ensino, das rotinas e dos recursos instrucionais, de tarefas adequadas ao objecto de ensino e ao ano de escolaridade;
- O conhecimento do papel da Matemática no mundo moderno, como ferramenta para conhecer e interpretar o mundo, mas também como uma área do saber (p. 16).

Neste caso, reforça-se a ideia de que não basta ter somente cultura (conhecimento) ou vocação para leccionar determinada disciplina é preciso estar munido de competências didácticas que muitas vezes passam por serem adquiridas ao longo da formação. Ou seja, traz-se aqui a visão da formação como um dos factores que contribui para o sucesso do ensino da matemática.

Com respeito ao anterior, Santana, et al. (2020), em sua investigação alinhada ao processo formativo enfatizam um conjunto de conhecimento ligados a diferentes áreas do saber docente que devem ser proporcionados, na formação inicial dos professores do Ensino Primário que vão desde o conhecimento da Matemática até ao conhecimento do aluno. Estes conhecimentos habilitam o profissional para exercer a actividade docente.

É importante ressaltar aqui, um aspecto extremamente fundamental em que Santos e Jimenez (2023) chama atenção que está relacionado com as mudanças sociais. Estes autores enfatizam que:

Presenciamos, nas últimas décadas, grandes transformações sociais, económicas e políticas que ocorreram na sociedade, em especial na educação, como um todo foi desafiadora, pois podemos dizer que as mudanças ocorridas ao longo do tempo aumentaram as exigências para um tipo de profissional que tenha a enorme responsabilidade de formar pessoas no mundo de hoje. Isso traz, como decorrência, a necessidade de reflectir sobre as competências dos professores e as mudanças pelas quais estes profissionais devem ter para preparar as futuras gerações, e fazer frente a essas mudanças (p. 8).

Logo, é imprescindível que os cursos de formação inicial possibilitem aos professores do Ensino Primário a construção de uma diversidade de saberes, não privilegiando apenas os conhecimentos didácticos ou os conhecimentos específicos, mas que possam ultrapassar a dicotomia entre o que se dá na escola e os associados com as práticas docentes. Deste ponto de vista Negrão (2020) ressalta que:

É de suma importância que os conteúdos de cunho pedagógico sejam alicerçados em boas bases durante a formação do professor de matemática, caso contrário, retornamos ao velho modelo “ensinar da forma como foi ensinado”, reforçando práticas que ainda são presentes no contexto da escola, afastando cada vez mais os alunos do saber matemático, que por lei deve ser acessível a todos (p. 781).

Hoje, num mundo tecnológico, o professor de matemática deve ser capaz de fazer interagir, os diferentes campos da Matemática, de forma articulada com actividades e experiências matemáticas que serão desenvolvidas pelos alunos do Ensino Primário.

A melhoria da qualidade e eficácia da matemática no Ensino Primário em Angola tem como variável independente a figura do professor. E para que o professor assuma um protagonismo curricular, a sua formação lhe deve proporcionar uma sólida base para

trabalhar competentemente com o Ensino Primário. Neste sentido, o professor tem grandes responsabilidades pelos aspectos de desenvolvimento global do aluno, não só a nível afectivo, mas também ao nível emocional, social e moral sendo o desenvolvimento intelectual o centro das suas atenções (Julião, 2020).

A promoção do gosto pela matemática

Factores como sentimentos forte de rejeição, de incapacidade em resolver problemas matemáticos, a rejeição e por outro lado o contexto em sala de aulas, estão directamente ligados ao desinteresse e desenvolvimento do gosto pela matemática. Logo, É comum hoje observar um certo desinteresse pela matemática nos mais diferentes níveis de ensino e de modo particular no Ensino Primário em que muitas vezes este preconceito é perpetrado pela escola e pelo professor.

Diante desta situação, refere-se que a promoção do gosto da matemática pela escola na pessoa do professor está intrinsecamente ligada a maneira como este profissional ou agente da educação encara a matemática, suas competências didáctico-pedagógicas adquiridas ao longo da sua formação e através da implementação de estratégias e metodologias que favoreçam o despertar do interesse desta disciplina pelos alunos. Neste sentido, Carvalho (2020) entende que:

(...) a escola e o professor têm um papel importante nessa área, tal como nas demais porque esta não foge à regra, que é de auxiliar e desenvolver estratégias junto aos discentes de forma a despertar o interesse e gosto pela matemática e de modo que, assim possa olhá-la com ênfase nos aspectos positivos que a área possui (p. 355).

Desta forma, é evidente que o professor constitui-se como um dos factores que influencia directamente no desenvolvimento do gosto pela matemática já que muitas vezes ao partilhar o conhecimento faz transparecer a ideia de que a matemática é difícil e que poucos possuem domínio e habilidades suficientes para compreendê-la. A respeito disto Braga et al., (2020, p. 82) comentam que:

Sabendo que nos encontramos em uma época em que se nota um distanciamento bastante grande entre alunos e matemática, logo, as boas práticas na partilha do conhecimento é de extrema importância uma vez em que se procura estreitar ou aproximar essa relação. Assim o professor enquanto mediador do processo do processo de ensino-aprendizagem deverá analisar de forma contínua o papel por ele desempenhado de maneira que a relação aluno-matemática seja mais harmoniosa possível, despertando dessa forma o gosto em aprender a matemática pelo no aluno.

Logo, para que haja aproximação dos alunos à matemática o professor sendo a ponte desta ligação deve constituir-se como o primeiro ente motivador. No entanto, para que tal feito seja possível K. P. Lima et al. (2020) afirma que:

O professor de Matemática deve ser paciente, tolerante e atencioso, estar presente e activo na aula com vontade de despertar em seus alunos interesses pelos conteúdos e, assim, tornar mais fácil o aprendizado da Matemática. Os alunos esperam do professor esse comportamento compreensivo e não autoritário, pois apresentando entusiasmo ao ensinar e mostrando uma atenção especial aos seus alunos, reflectirá em mais aprendizado e tranquilidade em compreender esta disciplina tão intimidada aos alunos (p. 5).

Por outro lado, de acordo Jacinto (2021) o professor tem um papel preponderante na mudança de predisposição negativa relativa a matemática por parte dos alunos em que

estas crenças e atitudes negativistas podem ser transformadas através de práticas em sala de aula que promovam a participação dos alunos. Na mesma linha de pensamento o mesmo autor acrescenta dizendo que enquanto professores temos:

(...) o poder de influenciar as atitudes dos nossos alunos perante a aprendizagem da disciplina através de decisões didáticas e pedagógicas, e da nossa prática lectiva. Isto inclui envolver os alunos no processo de aprendizagem gerando sentimentos de pertença a uma comunidade que faz e aprende matemática com gosto; criar oportunidades para pensar, partilhar e discutir produções e ideias matemáticas num ambiente de confiança e respeito mútuo; através de tarefas desafiantes e modos de trabalho diversificados e adequados a todos e a cada um; tirando, naturalmente, partido de uma multiplicidade de recursos (Jacinto, 2021, p. 1).

Corroborar-se com o autor anterior uma vez que, analisada sua abordagem pode-se perceber de forma resumida que o mesmo alude sobre dois aspectos fundamentais (questões didáticas e pedagógicas) que são adquiridas na formação e traz também a questão do afecto que está relacionado com a confiança e respeito mútuo. Ambos aspectos bem alinhavados e postos em prática pelo professor consideram-se cruciais na aprendizagem e para o desenvolvimento do gosto pela matemática.

A respeito, Carvalho (2020) acrescenta afirmando que:

É necessário criar laços afectivos com a matemática a cada ano avançado para que o aluno ultrapasse as barreiras desenvolvendo actividades gradativas com crescente dificuldade, adquirindo, assim, elementos necessários para dar, com suporte, continuidade aos estudos. O aluno precisa desenvolver sua própria capacidade de construir sendo auxiliado pelo mediador nas suas dúvidas e não, memorizando processos sem, no entanto, saber como chegou ao resultado final. Assim, o acúmulo de conhecimento adquirido e construído pelos alunos durante anos anteriores e da sua própria experiência de vida deve ser considerada pelo professor, para que, a partir desse ponto, o aluno desenvolva sua própria capacidade de interpretação de dados construindo seus próprios argumentos matemáticos (p. 358).

Neste sentido, é fundamental que os professores criem um ambiente que proporcione prazer e interesse nos alunos nas aulas de matemática já que se trata de uma disciplina cujos conteúdos são vistos como difíceis e compreendidos somente por aqueles que possuem maiores capacidades. Desta forma, Costa et al. (2019, p. 7) esclarece que “quando não é proporcionado um ambiente onde a relação do professor com os alunos não oferece uma aprendizagem significativa, as aulas tornam-se monótonas, desagradáveis, entediantes, levando assim, a aprendizagem ao fracasso”, esta afirmação vem reforçar mais uma vez o papel que o professor exerce no desenvolvimento do gosto pela matemática.

Além disso, de acordo com este mesmo autor existem muitos outros factores, mas dentre estes há um que, para haver melhor eficácia no processo de ensino-aprendizagem da matemática, jamais deverá ser ignorado que é o domínio do conteúdo por parte do professor e, por intermédio deste favorecerá o gosto da matemática.

Nesta mesma perspectiva, de acordo com Costa (2020):

A aproximação dos alunos com o processo de aprendizagem da Matemática requer metodologias instigantes e criativas a fim de obter maior concentração e interesse por parte

deles. Cabe aos professores então, fundamentar esse desenvolvimento através de seus conhecimentos e metodologias e assim despertar o raciocínio cognitivo do aluno (p. 3).

Portanto, o professor deve adotar um proceder metodológico que estimule o interesse dos alunos pela matemática por meio de actividades aprazíveis, relacionadas com o seu quotidiano, num ambiente atractivo da sala de aulas interagindo as dimensões cognitiva e afectiva na aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e valores.

4. CONCLUSÕES

Pondo em consideração todos os aspectos que revelam a importância do professor na promoção do gosto pela matemática trazidos até então, pode-se concluir que:

O ensino da matemática é de grande importância para a vida do aluno e que seu sentido vai muito além do cumprimento dos conteúdos programáticos espelhados nos planos curriculares e manuais didácticos onde, estes conteúdos deve reflectir-se no contexto em que se insere o aluno. Para isso, é preciso trazer o quotidiano deste para a sala de aulas de forma que este perceba o significado da matemática no seu dia-a-dia.

Os diversos autores elencados neste artigo reafirmam o papel imprescindível do professor na promoção do gosto pela matemática onde se chega a afirmar que este profissional constitui-se como aspecto basilar na transmissão dos conhecimentos a serem adquiridos. É este que põe em manifesto as diferentes políticas traçadas em sala de aulas (currículo oculto).

Finalmente, destaca-se que os professores a serem formados para atender o Ensino Primário, ao longo da sua formação devem ser incorporados de atitudes positivas, bem como deixar claro que mais do que adquirir conhecimentos matemáticos o importante é compreendê-los para poder transmitir aos alunos.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Afonso, A. E. (2018). A visão tubular do desenvolvimento do currículo: uma alegoria e uma prática. *Revista de Estudos Curriculares*, v. 9, n. 2, pp. 71-81.
- Becker, F. (2019). Construção do conhecimento matemático: natureza, transmissão e gênese. *Bolema*, v. 33, n. 65, pp. 963-987. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n65a01>
- Braga, J. O., Silva, E. B., Farias, I. O & Santos, A. O. (2020). O professor de matemática como mediador da relação entre alunos do saber matemático. Em S. A. S. Monteiro(orgs.), *As metas preconizadas para a educação e a pesquisa integrada às práticas atuais 3* [recurso eletrônico] (pp. 79-86). Atena Editora. <http://doi.10.22533/at.ed.9112013049>
- Carvalho, C. R. (2020). Reflexão sobre uma prática pedagógica em matemática: um relato de experiência. *Horizontes – Revista de Educação*, v. 8, n. 15, pp. 353-362.
- Costa, J. C.; Nunes, N. N. & Arcanjo, P. C. V. (2019). A relação professor/aluno e sua influência no processo de ensino e aprendizagem de matemática no Ensino Fundamental. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ed. 12, v. 02, pp. 151-166. <http://doi.10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/aprendizagem-de-matematica>
- Costa, K. B. (2020). *Relação aluno, professor e a matemática*. IV Congresso Nacional de Educação

- Curi, E. (2020). A formação do professor para ensinar Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: algumas reflexões. *REnCiMa*, v. 11, n.7, pp. 1-18
- Jacinto, H. (2021). Gostar de matemática, é caso raro? *Educação Matemática*. 3º Trimestre, n. 161. Associação dos Professores de Matemática
- Julião, A. L. (2020). Formação de professores, Ensino Primário e Qualidade educativa em Angola: vãos e pontes na relação. *Revista Internacioanl de Formação de Professores*, n. 5, pp. 1-20.
- Lima, M. S. & Cruz, K. R. (2022). O ensino da matemática e o processo motivacional dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental numa escola Estadual de Manaus, Amazonas, Brasil. *Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem*, v. 4, pp. 3-14, <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>.
- Lima, K. P., Poersch, K. G. & Emmel R. (2020). Dificuldades de ensino e de aprendizagem em Matemática no oitavo ano do Ensino Fundamental. *REMAT: Revista Eletrônica da Matemática*, v. 6, n. 1, pp. 1-15. <https://doi.org/10.35819/remat2020v6>.
- Machado, R. L. P. (2020). *Ressignificando o ensino e a aprendizagem da Matemática: a sala de aula como parte do cotidiano*. [Dissertação de mestrado] Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Machado, T. O. (2020). *O papel do professor de matemática nas afetividades do cotidiano escolar/universitário*. [Monografia] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Urutaí.
- Negrão, F. d. (2020). Competências e habilidades do educador matemático: reflexões e apontamentos a partir do estágio supervisionado. *Revista Paranaense de Educação Matemática*, v. 9, n. 19, pp. 773-795.
- Oliveira, A. N., Cruz, B. D. S., Pedreira, A. C. C. & Lima, I. P. (2021). O desafio de ensinar matemática: um olhar para a formação do professor pedagogo. *REVASF*, v. 11, n. 24, pp. 607-628,
- Santana, E., Ponte, J. P. & Serrazina, M. L. (2020). Conhecimento didático do professor de matemática à luz de um processo formativo. *Bolema*, v. 34, n. 66, pp. 89-109. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v34n66a05>
- Santos, A. G. & Jimênez, L. O. (2023). Identificação docente versus ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. *Revista Saberes Docentes em Acção*, v. 7, n. 1, pp. 1-23
- Sousa, H. J. (2021). Desenvolvimento profissional dos professores: (do) Aprender (ao) ensinar estatística nos anos iniciais do Ensino Fundamental [Dissertação de Mestrado] Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC